

Música Música
Educación – Educación
Música Música
Educación – Educación
Música Música
Educación – Educación

LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN.

MUSIC AS A DIDACTIC STRATEGY IN
EDUCATION.

Edgar Daniel Zuvirie Caretta

UNIVERSITA CIENCIA

Revista electrónica de
investigación de la universidad de
Xalapa. AÑO 9, NÚMERO 25. MAYO-
AGOSTO 2020. ISSN 2007-3917

Estudiante de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (LESET),
Estudiante avanzado de música en Rock Institute e inglés en CETEC.

SUMARIO: Resumen. I. Introducción. II. ¿Qué es un recurso didáctico? III. La música y el sonido. IV. Recursos musicales estimulantes. V. Inteligencia Musical/Artística como una de las inteligencias múltiples. VI. La música como estrategia didáctica educativa. VII. Aprender con música desde distintos ámbitos. VIII. Referencias.

RESUMEN

La música es un arte que acompaña la vida desde los inicios de la historia; es el conjunto de sonidos combinados que son agradables para el oído, la inteligencia musical incluye habilidades de género musical, las personas con discapacidad mental tienen una sensibilidad especial hacia la música, la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico, así como ha demostrado estimular el hemisferio izquierdo del cerebro, la música como estrategia no puede ser utilizada siempre, sino que hay que elegir temas que se trabajarán con el grupo, pero debemos hacer hincapié en que la música como estrategia didáctica es de los mejores recursos que un maestro puede usar para apoyar la enseñanza de distintos temas.

Palabras clave: Educación, Estrategia, Música, Alumno, Aprendizaje, Enseñanza, Conocimiento, Inteligencia, Didáctica, Cerebro.

ABSTRACT

Music is an art that accompanies life from the beginning of history; is the set of combined sounds that are pleasing to the ear, musical intelligence includes musical genre skills, people with mental disabilities have a special sensitivity to music, music has positive effects on cognitive, creative, intellectual and psychological development , as it has been shown to stimulate the left hemisphere of the brain, music as a strategy cannot always be used, but rather it is necessary to choose themes that will be worked with the group, but we must emphasize that music as a didactic strategy is one of the best resources that a teacher can use to support the teaching of different topics.

Keywords:

Education, Strategy, Music, Student, Learning, Teaching, Knowledge, Intelligence, Didactics, Brain.

I. INTRODUCCIÓN

El uso de la música en el ámbito educativo ha generado una gran controversia en la sociedad debido a que los adultos mayores y otras personas más no lo aprueban, pero muchos alumnos poseen la capacidad de aprender basados en la música como estrategia, varios maestros han implementado diversas estrategias didácticas con la música como base para la enseñanza de diversos temas y el aprendizaje de sus estudiantes, esto es importante ya que muchas veces los estudiantes tienen muchas dificultades para retener conocimientos y aprender a hacer actividades educativas, esta es una de las tantas estrategias que se deberían ocupar de manera más constante ya que fomenta el estímulo mental y cerebral, poniendo a disposición la

mente a la entrada de conocimientos y que no solo se quede memorizada, sino que se aprenda para la vida misma, la canción ayuda a que el cerebro se mantenga dinámicamente activo y con gran certeza adquirir un mejor estudio.

De la misma manera favorece a la motricidad y actividad física al bailarla, al seguir el ritmo, con esto, podemos hacer referencia a que la música no solo se puede usar en un salón de clases con materias de tronco común para los alumnos, sino también para educación física y otras vertientes educativas.

Tomando en cuenta a varios autores mencionados en este texto podemos hacer mención que esta estrategia didáctica la debemos elegir de manera minuciosa para que pueda ser acorde a la actividad y al aprendizaje esperado en la sesión de trabajo, esto debido a que no puede ser ocupada siempre, en toda situación o en todo tema, porque puede no estar acorde a lo que el docente quiere lograr en cualquier materia, dicho esto se pueden presentar diversas dificultades de aprendizaje para con el alumno y repercutirá en sus calificaciones o tal vez hasta en su vida.

En este trabajo se investigó la música como un recurso estratégico en la didáctica educativa, por consecuencia los beneficios de ocupar esta estrategia para aprender y enseñar en el caso de los docentes, con esto se desea crear el pensamiento de que esta estrategia es importante, aludiendo a que es de gran ayuda para que tanto estudiantes como alumnos la puedan utilizar con mayor frecuencia para el estudio y la formación estudiantil, haciendo a la sociedad en busca de conocimientos, inmersa o no escolarmente hablando.

Está dividido por seis secciones, en la primera sección se empieza explicando qué es un recurso didáctico haciendo mención a algunos autores que lo definen, así como nos dan criterios para elegirlos y crearlos.

La segunda sección está conformada por las definiciones de algunos autores hacia la música y el sonido en diferentes aspectos cotidianos de investigación.

En la tercera sección se explican los diferentes recursos musicales que son estimulantes para el ser humano, más que nada centrando las ideas en las estimulaciones cerebrales y mentales.

En la cuarta se explica y se define la inteligencia musical/rítmica, así como el canal de aprendizaje donde estimula esta inteligencia múltiple, se abarca que algunos estudiantes tienen el talento escondido de componer canciones, esto se puede aprovechar muy bien sabiéndolo impulsar, también se hace mención a la parte inclusiva donde se dice que absolutamente en todos aplica bien esta teoría de la canción en la educación.

La quinta sección de este trabajo es en la que se le da más peso a la música como una estrategia de estudio que apoya a la enseñanza de conocimientos, más aparte se dice el cómo la sociedad mira a este recurso desde el pensamiento de personas mayores y otras que piensan de diferente manera a lo estipulado en este texto.

En la sexta y última sección utilizada como conclusión se menciona que la música como estrategia es de gran importancia en la educación y hay que implementar el usarla con más frecuencia en nuestras actividades educativas tanto para la enseñanza en la docencia como en el aprendizaje para los estudiantes debido a que es de gran importancia para la estimulación cerebral y mental, de la misma manera se tocan algunos géneros musicales los cuales se pueden ocupar para esta estrategia y se mencionan los beneficios que crean en el ser humano.

II. ¿QUÉ ES UN RECURSO DIDÁCTICO?

Es una herramienta educativa con la cual el educador, donde necesite apoyo extra, puede enseñar algún tema a sus alumnos, sirven para poner en práctica lo aprendido. Podemos resaltar que los recursos didácticos no sólo facilitan la tarea del docente, sino que también vuelven más accesible el proceso de aprendizaje para el estudiante.

Según (Aparici & García, 1998) los recursos didácticos son el conjunto de materiales o instrumentos elaborados por los docentes para facilitar, estimular la capacidad de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes tanto en el aspecto cognitivo que permite una educación integral de los educandos.

Los recursos didácticos pueden llegar ser hasta videos y el internet; estos autores mencionan de igual manera que, las funciones de un recurso didáctico son: informar al estudiante, guiarlos en el proceso de retener conocimientos, formar competencias, incentivar, que se expresen y valorar al alumno.

De la misma manera nos dan los criterios para seleccionar un recurso didáctico, los cuales son:

- III. El contenido y competencia que se trabajará.
- IV. Necesidad y situación de aprendizaje en el que se encuentra el alumno.
- V. Condiciones del entorno
- VI. Utilidad
- VII. Características del grupo donde se trabajará
- VIII. Tiempo disponible para el contenido

III. LA MÚSICA Y EL SONIDO.

“Los números son las cosas; ahora bien, la música es número. El número es música; el cosmos es una lira sublime de siete cuerdas” (Pitágoras).

"La música es el arte de combinar los sonidos de una manera agradable para el oído" (Rousseau).

La música es un arte que acompaña la vida desde los inicios de la historia; a la música se le pueden dar distintos enfoques así como también distintas definiciones, pero las dos más relevantes son que la música es un arte que combina sonidos en secuencia dependiente de las leyes de la armonía y otros recursos musicales, producidos mayoritariamente con instrumentos musicales; así como el decir que es el conjunto de sonidos combinados, generalmente producen efectos estéticos o de expresión y son agradables para el oído.

(Borrero, 2008) menciona que solamente con las propiedades físicas atribuibles al sonido no se lleva a cabo la música, sino que existen tres elementos que se entrelazan para alcanzar esta expresión artística: El ritmo, la armonía y la melodía.

“La música es el medio para hacer perceptibles relaciones numéricas racionales e irracionales.” (Schopenhauer).

En cuanto al sonido, el sonido queda aprendido de lo visto en múltiples ocasiones en la educación básica que es una sensación en el oído por vibraciones propagadas por un medio elástico, como el aire, en fonética es la pronunciación de alguna palabra, la vibración de las cuerdas vocales, conforme a lo aprendido en los libros de física en educación secundaria y media superior, el sonido son ondas propagadas por un material que produce en variaciones de densidad y presión, concluyendo, en cualquier caso se trata de un transporte de energía sin transportar materia, sino solamente las ondas electromagnéticas características del sonido, no puede propagarse en el vacío. El sonido es estudiado por la acústica, rama de la física; la fonética, rama de la lingüística.

"La música es el arte de conmover, mediante los sonidos, a los hombres inteligentes dotados de una organización especial como auxiliar de la palabra" (Berlioz).

IV. RECURSOS MUSICALES ESTIMULANTES.

1. Ritmo:

(Willems, 1967) nos dice que el ritmo está situado en los seres humanos como en la respiración, los latidos del corazón, la marcha, debido a que son involuntarios y periódicos. Como todos sabemos, el ritmo es el movimiento marcado por la sucesión regular de elementos débiles y fuertes, o bien de condiciones opuestas o diferentes (Compact Edition of the Oxford English Dictionary, vol. II. Oxford University Press, 1971, p. 2537)

Es decir, un flujo de movimiento, controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. Se trata de un rasgo básico de todas las artes, especialmente de la música, la poesía y la danza.

En música la mayoría de las definiciones tradicionales aluden al ritmo como fuerza dinámica y organizativa de la música, pero no es la única ya que una de las primeras definiciones de ritmo en la historia de la música. Según (Borrero, 2008) es la ordenación en el tiempo, simétrico y en células rítmicas extensas, que se repiten o no sucesivamente, donde se establece un orden. Devia (2000) menciona el elemento del ritmo es el pulso ya que este organiza el tiempo en partes iguales misma duración y acentuación.

Tort (1955) menciona que el ritmo es un factor de gran seducción psicológica; puede llevarlos a estados de éxtasis, así como auto-hipnosis ya que estimula y también relaja. Dando conclusión a este párrafo, podemos decir que el ritmo es la capacidad

del cuerpo humano en percibir la organización y ordenación del tiempo en una sucesión que apoya y fomenta el aprendizaje en el desarrollo de manera dinámica en las personas debido a que psicológicamente estimula el hemisferio izquierdo del cerebro dejando que de manera tranquila y relajada entre en un estado donde pueda retener más conocimientos.

2. Melodía:

Son una serie de sonidos con una distinta altura y duración que expresa ideas musicales, no precisa de algún acompañamiento musical, simplemente es una sucesión de sonidos que es percibida como una sola entidad. Se desenvuelve en una secuencia lineal, es decir a lo largo del tiempo, y tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular, literalmente hablando, una melodía es una combinación de alturas y ritmo, se puede considerar que la melodía es el primer plano respecto del acompañamiento de fondo.

Puesto que (Borrero,2008) dice que el ritmo es un elemento fundamental de la melodía, estructuralmente hablando, podemos agregar que el ritmo, mencionado anteriormente, está dentro de la estructura natural de la melodía por lo cual ésta es un estimulante para el cerebro debido a la dinámica tonal que crea esta misma, incluso a veces con 2 o más voces haciendo una melodía armónicamente.

3. Armonía:

La armonía es la relación y orden de notas musicales que hace referencia a la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al mismo tiempo, aunque el término también se utiliza para referirse a la sucesión de estos sonidos emitidos a la vez. La armonía funciona como acompañamiento de las melodías o como una

base sobre la que se desarrollan varias melodías simultáneas. Con esto, podemos decir que melodía y armonía son términos muy relacionados entre sí, pudiendo considerar la melodía como un conjunto de sonidos armónicos que se suceden en el tiempo y están en relación con los acordes en los que se basa esa melodía.

“Por lo general se suele entender que la armonía hace referencia al aspecto vertical (notas simultáneas, que en la partitura se escriben una sobre otra) de la música, que se distingue del aspecto horizontal (la melodía)” (Camino, Deborah: Harmony and Composition: Basics to Intermediate. Trafford, 2005, p. 147).

4. Timbre:

El timbre es la cualidad que caracteriza un sonido. Se trata de una de las cualidades esenciales del sonido. Se habla de timbre en función de aquella cualidad que permite diferenciar un sonido de otro, sea este musical o no. Muchas veces se dice que el timbre es una cualidad o parámetro más del sonido, equiparable al tono, intensidad y duración, pero en realidad no se trata de un parámetro en sí mismo sino de la combinación de varios, los cuales no mencionaremos porque el tema se haría más amplio.

5. Matiz:

Es la intención, el color o dinámica que se da a la música, así como también los matices son las diferentes gradaciones que se puede dar a un sonido o frase musical y de igual manera son las dinámicas que se aplican para enriquecer el hecho musical. Los matices pueden ser de dos clases: Dinámicos, que tienen que ver con la intensidad de los sonidos y agógicos, relacionados con las duraciones o el tempo de los sonidos.

V. INTELIGENCIA MUSICAL/ARTÍSTICA COMO UNA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.

Es relacionada con la capacidad de percibir, transformar y expresarse mediante las formas musicales. Incluye habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo y género musical, tocar un instrumento a la perfección y lograr con él una adecuada presentación, dirigir un conjunto, componer y tener una apreciación musical amplia. Una persona que posee esta inteligencia es aquella que disfruta seguir el compás con su pie o algún objeto, al igual que se siente atraída por sonidos de la naturaleza y diversos tipos de melodías.

Esta inteligencia está relacionada con la inteligencia lingüística, espacial y corporal/cinética; se hace evidente el desarrollo lingüístico y de la habilidad para retener estructuras de este tipo para assimilarlas en sus realizaciones fonéticas. “Merece la pena resaltar que las personas con discapacidad mental tienen una sensibilidad especial hacia la música, y que incluso, algunas personas con lesiones en el habla, pueden tener una gran capacidad para cantar o seguir un ritmo” (Universidad de Alcalá, La inteligencia musical: motivación al compás de la música, 2015, p.1).

Características:

1. Se rodea de música en la vida cotidiana importantemente.
2. Tiene facilidad para aprender canciones y ritmos.
3. Tiene la capacidad de percibir y expresar formas musicales.
4. Tiene la capacidad de componer y tocar diversos instrumentos.
5. Posee el gusto por realizar tareas con música de fondo.

6. Posee la sensibilidad para escuchar cualquier sonido de su entorno, así como para detectar rápido un sonido desafinado tonalmente.

Algunas actividades para potenciar esta inteligencia son aprender a tocar algún instrumento, acudir a conciertos y recitales musicales, asistir a clases de canto, bailar siguiendo el ritmo de la música, conocer los distintos tipos de instrumentos que existen y se utilizan en otras partes del mundo.

VI. LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EDUCATIVA.

(López, Quintana, Medina. Fernández, Viera, s.f.) Mencionan que la música ayuda escolarmente para conocer el cuerpo y utilice su movimiento responsablemente, otorgándole experiencias motoras, contribuyendo a la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes. De igual manera (Learreta & Sierra, s.f.) dicen que la canción es una buena herramienta para trabajar en clases, ya que no importa la edad, el género, ni el nivel socioeconómico ya que es un recurso accesible, barato y de fácil utilización.

De igual manera nos plantean el cómo podemos implementar la música como recurso didáctico, las maneras son las siguientes:

- 1.- Música de fondo
- 2.- Aporte de contenidos específicos
- 3.- Recurso emocional
- 4.- Recurso Organizativo
- 5.- Apoyo al movimiento y la recreación

Como deberíamos saber, la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico, así como ha demostrado estimular el hemisferio izquierdo del cerebro, que como se ha visto en cursos desde la educación primaria y secundaria, en este hemisferio del cerebro se encuentra la parte artística y colorida de la vida, también es el encargado del aprendizaje del lenguaje. En otros aspectos podemos afirmar que el aprendizaje musical ayuda a la socialización y fomenta la colaboración, el respeto y el espíritu crítico, así también, facilita la adquisición de conocimientos, la interrelación de conocimientos y la memorización, así como también funciona para crear un mejor ambiente de aprendizaje dentro del aula.

“El poder de la música sobre el comportamiento de los seres vivos es conocido desde los orígenes de la humanidad, el hombre primitivo ante las agresiones de la naturaleza traducía su angustia en un conjunto de sonidos al que llamaba encantamiento” (Rodrigo, 1999, p.45-63), el autor nos indica que la música es una variable que puede ser utilizada para crear sentimientos y emociones diversas, relaja o inhibe, excita o activa al organismo conforme a unos objetivos”. (García, Ureña & Antúnez, Utilización de la música en educación física: principales problemas, 2004, p.1. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*. vol. 4 (16) p. 286-296).

La música es un instrumento útil en la educación, las razones por las que se puede afirmar este argumento, las más importantes de resaltar son:

1. Ayuda a seguir las pautas adecuadamente al trabajo.
2. Facilita dinámicamente la estimulación cerebral y cognitiva, así como la motivación para el trabajo.
3. Crea un ambiente agradable en las actividades y el salón de clases.
4. Fomenta la creatividad y la felicidad

El aprendizaje puede basarse en ritmos, canciones, distinciones tonales, fortaleza del oído y el sentido auditivo para el fomento de conocimientos de diversos temas; se podrían implementar clases (como se ha mencionado anteriormente en este escrito) con música de fondo que pueda tener un enfoque a una sociedad con un pensamiento crítico y analítico, esto con canciones donde los estudiantes puedan hacer consciencia de las diversas situaciones que hay en el mundo, ya que así se puede abarcar más de un aspecto en la educación de manera inmersa en esta estrategia.

Con base en lo mencionado en este texto, se fortalecería el canal de aprendizaje auditivo, el cual está centrado en los sonidos y el oído, normalmente para lograr un aprendizaje se tiene que explicar con un lenguaje y un tono comprensible para la persona, se tiene que cuidar el lenguaje utilizado, así como los tonos de voz que se empleen en la explicación.

En cuanto a las creencias de la sociedad referentes a estas teorías se puede mencionar que hay muchas personas que están educadas “a la antigua”, entonces, pueden llegar a decir que este tipo de métodos estratégicos son basura, que no sirven.

Estos comentarios los dicen porque ellos no fueron educados con estas estrategias, sino que fueron educados con una manera plana e igual para todos, una educación conductista donde se creía que el pensamiento y la manera de aprender debería ser igual para todos, se decía que la música solo era un distractor para el estudio, otras dicen que solo es una pérdida de tiempo. Aun cuando estas creencias siguen presentes en nuestra sociedad, cada vez es mayor la investigación que demuestra los beneficios de la música en el aprendizaje.

(Learreta & Sierra, s.f.) concluyen debemos elegir la música minuciosamente, ya que no podemos ocuparla en cualquier tema, por ello debe ser elegida de manera escrupulosa para que sea acorde y apoye en cada actividad realizada.

VII. APRENDER CON MÚSICA DESDE DISTINTOS ÁMBITOS.

Para culminar podemos hacer mención que los diferentes géneros musicales generan diversas expectativas de aprendizaje en el alumno, la música clásica como lo hemos sabido desde hace tiempo que apoya muy generosamente al cerebro en su capacidad para conocer una gran diversidad de hechos, teorías y gran parte de los temas que se ven tanto en la escuela como en la sociedad, la música clásica nos ayuda a tener tranquilidad, por su ritmo nos hace ser pacientes y quitarnos de la zona de estrés que nos causan varios momentos de la vida, nos hace desarrollar mejores ideas.

La salsa brinda al cerebro la adrenalina, que relaja y activa al mismo tiempo; la música rock incrementa la resistencia a la hora de hacer ejercicio, particularmente el rock y el pop ayudan a mejorar el desempeño físico. Con la música metal pasa lo mismo que la salsa y el rock, es un género que combina resistencia física y la adrenalina que nos genera una calma de relajación y una activación en el cerebro como se menciona anteriormente.

Este recurso debe ser utilizado con más frecuencia debido a que ayuda a despejar la mente y abrirla para que pueda conservar saberes especiales para la vida cotidiana o escolar.

Como se menciona en párrafos anteriores, cabe decir que para concluir debemos afirmar que dicha estrategia no puede ser utilizada en cualquier tema en el aula o actividades físicas, sino que hay que elegir con cuidado los temas que se trabajarán con el grupo para hacer un mejor uso del sonido que crean las canciones y repercute en el cerebro abriendo la mente a los aprendizajes que se esperan, pero debemos hacer hincapié en que la música como estrategia didáctica es de los mejores recursos que un maestro puede usar para apoyar la enseñanza de distintos temas, sabiéndola seleccionar entre otras estrategias para que sea útil dependiendo el tema tratado.

VIII. REFERENCIAS:

1. Albuja, M. (2006). *La importancia de la música en la etapa escolar*. Plan Amanecer. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
2. Aparici, R., & García, A. (1988) "El material didáctico de la UNED" Madrid, España: ICE-UNED.
3. Astudillo, V. (2004). *Música y Educación Física: Una alternativa para mejorar la motivación en clases de Educación Física para los alumnos y alumnas que cursan el Primer año Medio en establecimientos Municipalizados*. Universidad de Playa Ancha.

4. Borrero, F. (2008). “*Los elementos de la música*”. Recuperado de http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/FCO_DANIEL_BORRERO_2
5. Castro, M. (2003). “*Música para todos*”. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
6. *Compact Edition of the Oxford English Dictionary*, vol. II. Oxford University Press, 1971, p. 2537.
7. Consejo, M. (2012). *La Psicomotricidad y Educación Psicomotriz en la Educación preescolar*”. Recuperado de: <http://www.apcvirtual.com/mod/glossary/print.php?id=10786&mode=date&hook=&sortkey=CREATION&sortorder=desc&offset=-10>.
8. Devia (2000).
9. García, Ureña & Antúnez, *Utilización de la música en educación física: principales problemas*, 2004, p.1. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*. vol. 4 (16) p. 286-296.
10. Learreta, B., & Sierra, M. (2003). “La música como Recurso Didáctico en Educación Física”. *Nuevas tendencias en Educación Física, deporte y recreación*. España.

11. Learreta, B., & Sierra, M. (s.f.). “Aplicaciones de la Música en las clases de Educación Física sugerencias discográficas”. Nuevas tendencias en Educación Física, deporte y recreación. España. Recuperado de http://www.deporteyescuela.com.ar/sitio/index2.php?option=com_docman&ask=doc_view&gid=179&Itemid=17

12. López, M., López, S., Quintana, L., Medina, I., Fernández, M. & Viera, R. (s. f.). “*La música como recurso en clases de Educación Física en la Educación Primaria*”. España. Recuperado de: <http://www.accafide.com/documentos%20de%20consulta/v%20simposium/comunicaciones%20libres/COMUNICACION%20MAITE%20LOPEZ%201.pdf>.

13. Pitágoras (S. IV a.C.). Filósofo griego.

14. Rodrigo, M.S. (1999). *Musicoterapia en la tercera edad*, Música y Educación, p. 45-63.

15. Rousseau (1752). Filósofo y músico suizo.

16. Schopenhauer, A. (1839). Filósofo alemán.

17. Tort, C. (1995). “*El ritmo musical y el niño*”. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

18. Universidad de Alcalá, (2015). “La inteligencia musical: motivación al compás de la música”, España.
19. Winberger (1998). Plan Amanecer. “*La importancia de la música durante la etapa escolar*”. Recuperado de http://www.planamanecer.com/recursos/docente/preescolar/articulospedagogicos/01_importanciadelamusica_informacion_preescolar.pdf

El estudio que se pretende tiene sus bases en políticas internacionales que, desde décadas atrás, se han emitido para fomentar la investigación entre grupos de estudiantes y cuerpos de académicos. La Responsabilidad Social de las instituciones educativas va más allá de cumplir sus funciones en el marco espacial y temporal que las circunscribe como organizaciones sociales. Particularmente en el tema de la formación de profesionistas, se puede afirmar que

“...las universidades de mayor impacto a nivel internacional son las que investigan, enseñan con métodos pedagógicos innovadores, presentan condiciones propicias para la enseñanza, forman investigadores a nivel de pregrado y producen profesionales competitivos (Salmi, 2009). De tal manera que las universidades deben propiciar una actividad científica fundada en las necesidades sociales y una creciente comprensión de la ciencia como un asunto público que concierne a la sociedad en su conjunto (CRES, 2008).” (Pinto Santos & Cortés Peña, 2017, pág. 60).

Aunque se reconoce que la formación en investigación corresponde especialmente a los niveles de posgrado, “...se debe propiciar escenarios reflexivos para impulsar procesos de investigación a nivel de pregrado que posibiliten la consolidación de comunidades académicas que cuestionen, analicen y aporten al desarrollo social.” (Pinto Santos & Cortés Peña, 2017, pág. 60).

El sentido de la educación superior se explica por sí mismo. Se espera que la relación universidad-sociedad-universidad sea un círculo virtuoso y de responsabilidad social para el beneficio común. De ahí que los resultados de la investigación, por la naturaleza de objeto de estudio, abonan de por sí al ámbito social y a la generación de conocimiento para el bien común.

Estos resultados podrán retroalimentar el plano curricular al contar con un fundamento para mejorar la formación de profesionistas, contribuir con un mejor ejercicio profesional de los egresados en ámbitos de su competencia, a través de la intervención y la generación de conocimiento.

Partiendo de estas afirmaciones, se considera pertinente recoger de la voz de los estudiantes, la situación que guarda su formación en competencias investigativas, como base para el planteamiento de alternativas que permitan consolidar su formación y promover un impacto favorable en el mundo que como profesionistas les corresponda vivir.

VII. REFERENCIAS

- Beltrán Casanova, J., Bravo Reyes, L., Fisher Salazar, J., Jiménez García, S., & otros. (1999). *Nuevo Modelo Educativo. Lieamientos para el nivel Licenciatura de la Universidad Veracruzana. Propuesta*. Xalapa: Universidad Veracruzana.
- Guerra Molina, R. (2017). ¿Formación para la investigación o investigación formativa? La investigación y la formación como pilar común de desarrollo. *Revista Boletín REDIPE* , 84-89.
- Márquez, A., Delgado, S., Fernández, M., & Acosta, R. (2018). Formación en competencias investigativas en pregrado: su diagnóstico. *InterCambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior*, 44-51.
- Páez Veracierta, J. G. (2010). La investigación universitaria y la formación del profesorado latinoamericano . *Aposta. Revista de las ciencias sociales*, 1-38.
- Pinto Santos, A. R., & Cortés Peña, O. F. (2017). ¿Qué piensan los estudiantes universitarios frente a la formación investigativa? *Revista de docencia universitaria*, 57-75.
- UNESCO. (1995). *Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior*. París: UNESCO.
- UNESCO. (8 de Julio de 2009). *Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio y el desarrollo*. Obtenido de http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf

Universidad Veracruzana. (23 de marzo de 2018). *Estatuto de los ALumnos 2008*.

Obtenido de <https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/05/Estatuto-de-los-alumnos-05-2018.pdf>

